

नवमतदार : संधी आणि आव्हाने

प्रा. डॉ. शेख गफूर अहमद

राज्यशास्र विभाग, मिल्लिया कला, विज्ञान व व्यवस्थापनशास्र, महाविद्यालय, बीड. (महाराष्ट्र)

Corresponding Author – प्रा. डॉ. शेख गफूर अहमद

DOI - 10.5281/zenodo.18934933

प्रस्तावना:

भारतीय लोकशाही व्यवस्थेमध्ये तरुण मतदारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त होतो आणि प्रत्येक निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर नव मतदार प्रणालीमध्ये सहभागी होतात. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असून त्याच्या लोकसंख्येतील मोठा हिस्सा युवकांचा आहे. त्यामुळे नव मतदारांचे राजकीय वर्तन, त्यांच्या अपेक्षा, संधी आणि आव्हाने यांचा अभ्यास करणे आवश्यक ठरते. या संशोधनात दुय्यम स्रोतांच्या आधारे नव मतदारांच्या सहभागाचे स्वरूप, डिजिटल माध्यमांचा प्रभाव, धोरणनिर्मितीतील भूमिका आणि त्यांच्यासमोरील सामाजिक-राजकीय अडचणींचा सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील ६१ व्या घटनादुरुस्ती (१९८८) नुसार मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर्षे करण्यात आले. यामुळे तरुणांना राजकीय प्रक्रियेत थेट सहभागाची संधी मिळाली. भारत निवडणूक आयोगाच्या अहवालानुसार प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीत लाखो नव मतदारांची नोंदणी होते.

आजचा युवक अधिक शिक्षित, डिजिटलदृष्ट्या सक्षम आणि सामाजिकदृष्ट्या जागरूक आहे. त्यामुळे नव मतदारांचा प्रभाव केवळ मतदानापुरता मर्यादित न राहता

धोरणनिर्मिती, सामाजिक चळवळी आणि सार्वजनिक चर्चांमध्येही दिसून येतो.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

1. नव मतदारांच्या लोकशाहीतील भूमिकेचे विश्लेषण करणे.
2. नव मतदारांसाठी उपलब्ध असलेल्या संधींचा अभ्यास करणे.
3. नव मतदारांना भेडसावणाऱ्या प्रमुख आव्हानांचे परीक्षण करणे
4. युवकांचा राजकीय सहभाग वाढविण्यासाठी उपाय सुचवणे.

नव मतदारांची संकल्पना:

नव मतदार म्हणजे असा भारतीय नागरिक ज्याने १८ वर्षे पूर्ण केली आहेत आणि जो पहिल्यांदाच मतदार यादीत नाव नोंदवून मतदानाचा हक्क बजावणार आहे. 61 व्या घटनादुरुस्तीनंतर भारतात मतदानाचे किमान वय १८ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 326 नुसार प्रौढ मताधिकाराची तरतूद आहे. १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या प्रत्येक नागरिकाला, कायदानुसार अपात्र नसल्यास, मतदानाचा हक्क आहे. मतदार म्हणून नोंदणीसाठी निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करावा लागतो

आणि नाव मतदार यादीत समाविष्ट झाल्यावर मतदान करता येते.

नव मतदाराची वैशिष्ट्ये:

1. पहिल्यांदाच मतदान – लोकशाही प्रक्रियेत औपचारिक प्रवेश.
2. तरुण विचारसरणी – नव्या पिढीचे अपेक्षा, कल्पना आणि मुद्दे राजकारणात प्रतिबिंबित होतात.
3. ऊर्जा व उत्साह – सामाजिक व राजकीय बदलांसाठी सक्रिय सहभाग.
4. जबाबदारीची जाणीव – योग्य उमेदवार/पक्ष निवडण्याची कर्तव्यभावना.

नव मतदाराचे अधिकार: मतदान करण्याचा हक्क, स्वेच्छेने व गोपनीय पद्धतीने मतदान करण्याचा अधिकार, निवडणूक प्रक्रियेविषयी माहिती मिळवण्याचा अधिकार.

नव मतदाराची कर्तव्ये: मतदार नोंदणी वेळेत पूर्ण करणे, उमेदवारांची माहिती जाणून घेऊन सुजाण निर्णय घेणे, कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता निष्पक्ष मतदान करणे, लोकशाही मूल्यांचा आदर राखणे.

नव मतदाराचे महत्व: लोकशाहीला बळकटी आणण्यासाठी नव मतदार आवश्यक असतात. तरुणांचा सहभाग वाढल्याने लोकशाही अधिक प्रतिनिधिक बनते. धोरणांवर प्रभाव – शिक्षण, रोजगार, तंत्रज्ञान, पर्यावरण यांसारख्या विषयांवर तरुणांचा प्रभाव वाढतो.

योग्य नेतृत्व निवडून देशाच्या प्रगतीत सहभाग होतो त्यामुळे राष्ट्रीय विकासाला योगदान मिळते

नव मतदारांसाठी उपलब्ध संधी:

१. लोकशाही प्रक्रियेत थेट सहभाग: मतदान हा लोकशाहीचा मूलाधार आहे. नव मतदारांना शासनाच्या धोरणांवर प्रभाव टाकण्याची संधी मिळते. युवकांचा मोठा

मतदार वर्ग असल्याने राजकीय पक्ष त्यांच्या अपेक्षांना प्राधान्य देतात.

२. डिजिटल माध्यमांद्वारे जागरूकता: सोशल मीडिया, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स आणि डिजिटल मोहिमा यांच्या माध्यमातून युवकांना माहिती सहज उपलब्ध होते. डिजिटल इंडिया उपक्रमामुळे माहितीचा प्रसार वेगाने होतो.

३. युवकाभिमुख धोरणनिर्मिती: सरकार आणि राजकीय पक्ष रोजगार, स्टार्टअप्स, कौशल्य विकास, शिक्षण आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये युवकांसाठी विशेष धोरणे आखतात.

४. सामाजिक परिवर्तनातील भूमिका: नव मतदार पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता, भ्रष्टाचारविरोधी चळवळी आणि सामाजिक न्याय यांसारख्या मुद्द्यांवर सक्रिय असतात. त्यामुळे समाजपरिवर्तनात त्यांचा मोठा वाटा असतो.

नव मतदारांसमोरील आव्हाने:

१. दिशाभूल करणारी माहिती (Fake News): डिजिटल माध्यमांवर चुकीची माहिती मोठ्या प्रमाणात पसरते. राजकीय प्रचार आणि अफवा युवकांच्या निर्णयक्षमतेवर परिणाम करू शकतात. सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अफवा, फेक न्यूज आणि दिशाभूल करणारी माहिती मतनिर्णयावर परिणाम करू शकते.

२. राजकीय उदासीनता: काही युवक मतदानाला गांभीर्याने घेत नाहीत. "माझ्या एका मताने काय फरक पडतो?" अशी मानसिकता मतदानाच्या टक्केवारीवर परिणाम करते.

३. अपुरी राजकीय शिक्षण: शालेय व महाविद्यालयीन स्तरावर नागरिकशास्त्राचे व्यावहारिक शिक्षण मर्यादित आहे. त्यामुळे मतदान प्रक्रियेबाबत पुरेशी माहिती नसते.

४. आर्थिक आणि सामाजिक दबाव: कुटुंबीय किंवा स्थानिक सामाजिक घटकांचा प्रभाव युवकांच्या स्वतंत्र

निर्णयावर पडू शकतो. कुटुंब, मित्रपरिवार किंवा स्थानिक नेत्यांचा दबाव निर्णयावर परिणाम करू शकतो.

५. **स्थलांतर आणि नोंदणी समस्या:** शिक्षण किंवा नोकरीसाठी स्थलांतरित झालेल्या युवकांना मतदार नोंदणी आणि मतदानात अडचणी येतात.

६. **राजकीय माहितीची कमतरता:** अनेक नव मतदारांना पक्ष, उमेदवार, जाहीरनामे आणि धोरणांविषयी पुरेशी माहिती नसते.

७. **मतदान प्रक्रियेबाबत अनभिज्ञता:** मतदान नोंदणी, मतदार ओळखपत्र, मतदान केंद्र इत्यादी प्रक्रियेबाबत संभ्रम असतो.

८. **राजकीय दबाव किंवा प्रभाव:** जात, धर्म, भावना यांवर आधारित राजकारण

विकास व धोरणांपेक्षा भावनिक मुद्द्यांवर भर दिला जातो.

९. **विश्वासाचा अभाव:** राजकीय व्यवस्था व नेत्यांवर विश्वास नसल्याने मतदानात कमी सहभाग दिसतो.

नव मतदारांचा मतदानातील कल (Trend Analysis)

विविध निवडणुकांमध्ये युवकांचा सहभाग वाढत असल्याचे दिसते. मात्र, ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये सहभागात फरक आढळतो. शहरी युवकांमध्ये जागरूकता अधिक असली तरी मतदानाचा टक्का काहीवेळा कमी असतो, तर ग्रामीण भागात सामुदायिक प्रभाव अधिक दिसतो.

उपाययोजना:

१. **मतदार शिक्षण कार्यक्रम:** निवडणूक आयोगाने 'SVEEP' (Systematic Voters' Education and Electoral Participation) कार्यक्रम राबविला आहे. अशा कार्यक्रमांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे.

२. **डिजिटल साक्षरता अभियान:** खोटी माहिती ओळखण्याबाबत युवकांना प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.

३. **शैक्षणिक अभ्यासक्रमात समावेश:** महाविद्यालयीन स्तरावर लोकशाही आणि मतदान प्रक्रियेवरील कार्यशाळा आयोजित करणे.

४. **सुलभ नोंदणी प्रक्रिया:** ऑनलाइन मतदार नोंदणी अधिक सोपी आणि सुलभ करणे.

५. **युवकांसाठी राजकीय संवाद मंच:** तरुण मतदार आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात थेट संवादाची संधी उपलब्ध करून देणे. नव मतदार भारतीय लोकशाहीच्या भविष्याचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांच्या अपेक्षा पारंपरिक राजकारणापेक्षा वेगळ्या आहेत. ते विकास, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांना अधिक महत्त्व देतात. मात्र, योग्य मार्गदर्शन आणि राजकीय शिक्षणाचा अभाव असल्यास त्यांचा सहभाग प्रभावी ठरत नाही.

निष्कर्ष:

नव मतदार हे भारतीय लोकशाहीचे बळ आहेत. त्यांच्यासाठी उपलब्ध असलेल्या संधींचा योग्य उपयोग केल्यास लोकशाही अधिक बळकट होईल. डिजिटल युगातील आव्हानांवर मात करण्यासाठी राजकीय साक्षरता, माहितीची शुद्धता आणि सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. शासन, शैक्षणिक संस्था आणि समाज यांनी संयुक्तपणे प्रयत्न केल्यास नव मतदारांचा सहभाग अधिक प्रभावी होऊ शकतो.

नव मतदार हा लोकशाही व्यवस्थेचा कणा आहे. तरुणांनी आपला मतदानाचा हक्क सजगपणे व जबाबदारीने वापरल्यास लोकशाही अधिक सशक्त, पारदर्शक आणि प्रभावी बनते. म्हणून प्रत्येक नव मतदाराने मतदान हा केवळ हक्क नसून राष्ट्रीय कर्तव्य आहे, याची जाणीव ठेवली पाहिजे.

संदर्भ (References):

1. भारत निवडणूक आयोग. (2023). वार्षिक अहवाल. नवी दिल्ली.
2. Election Commission of India. (2022). SVEEP Guidelines and Reports. New Delhi.
3. Centre for the Study of Developing Societies (CSDS). (2019). Youth and Politics in India. New Delhi.
4. Kumar, R. (2020). Youth Participation in Indian Democracy. Journal of Political Studies.
5. Chopra, A. (2021). Social Media and Political Awareness among Youth. Indian Journal of Social Research.
6. पाटील, एस. (2019). भारतीय लोकशाही आणि युवक सहभाग. पुणे: डायमंड पब्लिकेशन.
7. Association for Democratic Reforms (ADR). (2022). Analysis of Voter Participation in India